

УДК 502.1:379.851

ПУТИ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА НА ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

©Салаев С. К., д-р экон. наук, Ургенчский государственный университет,
г. Ургенч, Узбекистан, s_sanat@list.ru

©Алланазаров К. Ж., канд. геогр. наук, Каракалпакский государственный
университет им. Бердаха, г. Нукус, Узбекистан, a_keulim2008@mail.ru

©Сауханов Ж. К., канд. экон. наук, Каракалпакский государственный
университет им. Бердаха, г. Нукус, Узбекистан, jsaukhanov@mail.ru

©Алымов А. К., Каракалпакский государственный университет им. Бердаха,
г. Нукус, Узбекистан, atabek.alymov@mail.ru

ECOLOGICAL TOURISM DEVELOPMENT ON PROTECTED NATURAL AREAS

©Salayev S., Sc.D., Urgench State University, Urgench, Uzbekistan, s_sanat@list.ru

©Allanazarov K., Ph.D., Berdakh Karakalpak State University,
Nukus, Uzbekistan, a_keulim2008@mail.ru

©Sauhanov J., Ph.D., Berdakh Karakalpak State University,
Nukus, Uzbekistan, jsaukhanov@mail.ru

©Alymov A., Berdakh Karakalpak State University, Nukus, Uzbekistan, atabek.alymov@mail.ru

Аннотация. Рассмотрены некоторые теоретико–методологические вопросы развития экологического туризма в Республике Каракалпакстан. Выделены проблемы и определены возможные пути их решения. Приведена оценка туристическому потенциалу Каракалпакстана, в том числе новому направлению развития экотуризма в регионе. В результате исследований разработана модель развития экотуризма на охраняемых природных территориях Республики Каракалпакстан. Сделан вывод о том, что экотуризм должен развиваться как единая система, задачи которой должны быть четко определены на каждом уровне.

Abstract. Some theoretical and methodological issues of the development of ecological tourism in the Republic of Karakalpakstan are considered. Selected problems and identify possible solutions. An assessment of the tourist potential of Karakalpakstan, including a new direction of ecotourism development in the region, is given. As a result of research, a model of ecotourism development on protected natural areas of the Republic of Karakalpakstan has been developed. It is concluded that ecotourism should develop as a single system, the tasks of which should be clearly defined at each level.

Ключевые слова: охраняемые природные территории, экологический туризм, устойчивый туризм, модель, биосферный резерват.

Keywords: protected natural areas, ecological tourism, sustainable tourism, model, biosphere reserve.

В настоящее время особое внимание в экономике развитых стран мира обращается на развитие туристических услуг, входящих в состав сферы обслуживания. Согласно сведениям

Всемирной туристической организации (ВТО), к 2020 г ожидается рост числа международных туристов до 1,6 млрд. чел., дохода от туризма — до 2 трлн. долларов США, ежегодное стабильное повышение туристического потока на 3-5% [1].

Сегодня, согласно сведениям ВТО, ежегодный рост экотуризма как самой интенсивно развивающейся отрасли туризма составляет 30%, а его доля в доходах мирового туризма — 10-15% [2]. Интенсивное развитие экотуризма объясняется ростом потребности населения в отдыхе на природе из-за негативного влияния развития промышленности на окружающую среду.

Экотуризм является одним из видов деятельности многих государств мира. Это одна из форм активного отдыха, где человек не только восстанавливает свое здоровье, но и получает эстетическое наслаждение, наблюдая за флорой и фауной окружающей среды. В настоящее время целью экотуризма является рациональное использование природы в туристическом направлении — для обеспечения экологической безопасности будущего поколения и его стабильного развития. Для признания экологического туризма должны быть соблюдены следующие требования: оказываемая услуга должна быть экологически направленной, транспортная услуга туристов экологически чистой, питьевые и пищевые продукты должны быть экологически чистыми и полезными, в составе которых должны содержаться местные продукты, квалифицированные гиды должны сопровождать туристов в достопримечательные места [3].

В мировой практике осуществляются научные исследования по вопросам определения направлений совершенствования методологических основ экологического туризма, рационального использования природных ресурсов, разработки и совершенствования нормативно-правовых основ экологического туризма, восстановления экологических систем, определения влияния экотуризма на окружающую среду, сохранения равновесия между природой и туризмом, разработке модели развития экотуризма.

В последние годы вопросы развития экологического туризма на охраняемых природных территориях (ОПТ) во многих странах остаются объектами споров до настоящего времени. Небольшое число государств считают, что на таких территориях нельзя организовывать экологический туризм, в большинстве же стран мира экотуризм на ОПТ активно осуществляется. Нельзя утверждать, что на таких же территориях Узбекистана, в частности в Республике Каракалпакстан, также хорошо налажен экотуризм. Этот вопрос является очень актуальным, потенциал ОПТ Республики Каракалпакстан не только не отстает от потенциала международных природных резерватов, но даже имеет некоторые преимущества: своеобразные природные пейзажи, ландшафты и экосистемы, нетронутые уголки природы, где еще не ступала нога человека, джейраны, сайгаки, уникальные хищные птицы и пр.

ОПТ имеет рядом особенностей и преимуществ для внедрения в жизнь теории и практики стабильного экологического туризма, к которым относятся:

1. Развитие экологического туризма — это не только бизнес, потому что его основная цель не является получением максимальной прибыли. Вместе с тем обычные турагентства не способны внедрять теорию и практику экотуризма.

2. В заповедниках Узбекистана существуют научные отделы, которые занимаются постоянным мониторингом природных экосистем. В целом природные зоны Республики Каракалпакстан очень удобны для осуществления любого вида ознакомительного туризма, практики студентов, научного туризма и волонтерских программ.

3. Органическое сочетание экологического образования и экологического просвещения в ощутимой мере повышает эффективность экотуристического образования экотуристической деятельности на базе заповедников, привлечению широкой

общественности к вопросам охраны природы, поддержки обществом охраняемых природных территорий.

4. Существуют структуры, способные планировать, управлять и осуществлять мониторинг туристической деятельности на ОПТ, а это является основным требованием экотуризма.

В мире относительно высока социально-экономическая эффективность экологического туризма на местном и региональном уровнях. Поэтому ОПТ могут превратиться в реальный источник новых рабочих мест и дополнительных доходов местной экономики. Развитие экотуризма на ОПТ может способствовать привлечению международных инвестиций и внимания, в свою очередь, усилению значения ОПТ в глазах местного населения, изменению его отношения к проблемам охраны природы.

Рассмотрение ОПТ в качестве закрытых учреждений привело к отрыву регионов от общего социально-экономического развития и отсутствию поддержки со стороны местного населения.

Известно, что природа Узбекистана богата и разнообразна. Например, в Нижне-Амударьинском государственном биорезервате и экоцентре «Джейран», заповедниках, национальных парках и заказниках выращиваются такие виды животных, как джейраны, куланы, лошади Пржевальского, бухарские винторогие козлы, а также тысячи уникальных видов растений.

Следует отметить, особое внимание в Узбекистане уделяется вопросам охраны природы, рациональному использованию ее богатств, а также развитию деятельности заповедников. Биосферные резерваты обеспечивают не только процветание территорий, на которых они расположены, но также служат удовлетворению потребностей общества.

Деятельность в этом направлении в республике регулируется на основе Закона «Об охраняемых природных территориях» от 2004 г. В Законе полностью охвачены обязательства, определенные в международных конвенциях и других законодательных актах, таких как: «О биологическом разнообразии», «О защите кочующих видов диких животных», «О водно-болотных угодьях» и т.д.

В Республике Каракалпакстан в 2005-2016 гг, по Программе развития ООН, при поддержке Глобального экологического фонда был реализован проект «Сохранение тугайных лесов и укрепления систем охраняемых природных территорий дельте Амударьи».

Согласно данному проекту, был организован «Нижне-Амударьинский биосферный резерват» — общей площадью 68 717 га, из которых охраняемая территория составляет 11568 га. Здесь созданы благоприятные условия для охраны, существования и размножения различных животных, в частности бухарских оленей.

На плато Устюрт в целях защиты и создания благоприятных условий для сайгаков и в целях исполнения Постановления кабинета министров Республики Узбекистан «О мерах по упорядочению вопросов, связанных с созданием и организацией деятельности комплексных (ландшафтных) заповедников» на базе государственного заповедника «Сайгачий» выделены 5 участков, площадью в 628,3 тыс. га. На этих участках были созданы условия для существования сайгаков и других редких животных — богатые травами пастбища, водные источники. Вместе с тем, для предотвращения других негативных последствий на территории ландшафтных заказников запланировано организовать охранную зону площадью в 219,8 тыс. га. Осуществление этого послужит увеличению популяции сайгаков, редких животных и растений.

В решении проблем охраны окружающей среды и экологии целесообразно рациональное использование природных водных ресурсов. В то же время предполагается создание государственного унитарного предприятия «Муйнак аква саноат» на территории Муйнакского района и передать ему в постоянное пользование такие природные водные бассейны, как «Джилтирбас», «Судочье» и «Рыбачье», общая площадь которых составляет 39,3 тыс. га.

В текущем году в городе Муйнаке и поселке Казакдарья, примыкающие к этим водным бассейнам, за счет кредита «Ипотека банка» были введены в строй питомники и инкубационные цеха, выращивающие плотву. Предприятием запланировано в 2017 г. вырастить 1 млн. штук плотвы, и ежегодно увеличивать этот показатель на 500 тыс. штук.

Вопросы необходимости развития экологической пропаганды, экологического образования и духовности, экотуризма в ОПТ в условиях ограниченности средств вызывают определенные трудности и остро поставили вопрос поиска внебюджетных средств. С самого начала именно эти вопросы считались основной целью развития туризма. В настоящее время рассматриваются вопросы органического сочетания привлечения местного населения к деятельности глобального экотуризма и социально-экономического развития региона. В то же время именно это и составляет сущность экотуризма. В большинстве случаев мы становимся свидетелями развития экотуризма в заповедниках как только лишь источника дополнительного дохода. Это является очень серьезной проблемой. Отсутствие планирования и управления в достаточной степени, знаний и своеобразного опыта не позволяет приносить ОПТ весомой экономической пользы. Кроме того, это может нанести ущерб экотуризму и свести на нет идею развития экотуризма.

Согласно результатам исследований, в ОПТ, находящихся в Республике Каракалпакстан, существует ряд проблем. В частности:

- широкое развитие традиционных видов туризма в большинстве регионов;
- несовершенство законодательства по развитию экотуризма, особенно, налоговой политики, визовой системы, правил землепользования;
- отсутствие до сих пор отвечающих требованиям мировых стандартов конкретных планов и стратегий развития экотуризма на основе охраняемых территориях;
- в большинстве ОПТ не налажены механизмы определения рекреационного давления последствий экологического туризма. Это порождает ряд проблем в осуществлении экологического туризма;
- отсутствие вообще или неблагоприятные условия жизни, транспортные средства, организованные туристические маршруты, оборудование для экологических троп, наблюдательных мест и других средств инфраструктуры.
- отсутствие определенного опыта организации экологического образования в ОПТ, не направленность его к конкретным людям, не соответствие его минимальным требованиям среднестатистических посетителей;
- отсутствие специализированных подробных о растениях и животных, их исчезающих видах. Успех экотуризма, особенно международного экотуризма, во многом зависит от возможностей получения информации посетителями данной территории;
- отсутствие у работников ОПТ достаточных знаний и квалификации по маркетингу для организации международных туров, формированию цен, организации программ для различных категорий посетителей;
- отсутствие стандартов для формирования единых цен для услуг, оказываемых туристам в ОПТ и несоответствие предлагаемых услуг установленным за них ценам.

- отсутствуют механизмы, направляющие часть финансовых поступлений на местные нужды. Большинство ОПТ не могут соответствующим образом оценить участие местного населения в развитии экотуризма.

Как утверждает Президент Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёев: «Для развития туризма необходимо, прежде всего, совершенствовать инфраструктуру. Во-первых, транспорт, во-вторых, логистику» [4].

Улучшение качества инфраструктуры и бытовых условий даст возможность в достаточном количестве привлекать экотуристов в ОПТ, расширить масштабы предлагаемых платных услуг и доходы, получаемые от туризма;

Несмотря на это, в современных социально-экономических условиях Республики Каракалпакстан можно относительно эффективно организовать и развивать перспективный экотуризм, имеющий высокий ресурсный потенциал, смягчить его негативные последствия, охранять окружающую среду и повысить его преимущества и достоинства с точки зрения социально-экономического развития региона. Для этого необходимо осуществлять тщательное планирование, управление экотуризмом и мониторинг экотуристической деятельности.

Следует особо отметить, что экологический туризм является важной и неотъемлемой частью экологической и духовной деятельности ОПТ. Его отличительной от других видов туризма особенностью является относительная социально-экономическая направленность.

Посредством развития экотуризма ОПТ выйдут из положения, в котором они являются закрытыми учреждениями, не участвующими в решении экономических и социальных проблем региона, превратятся в надежного партнера в повышении потока посетителей, создании новых рабочих мест, развития новых видов деятельности, восстановлении местной культуры и улучшении инвестиционной деятельности в регионе.

Результаты изучения зарубежных и отечественных ученых показывают, что в настоящее время «...экотуризм в ряде стран поднялся на уровень ведущей отрасли экономики. В соответствии с этим и его управление осуществляется в новых формах. ОПТ, находящиеся в их составе национальные парки превратились в основные объекты развития экотуризма. 10-12 % территории ОПТ используются для рекреационных целей» [5].

Вместе с тем различают 2 модели осуществления экотуризма в дикой природе: Австралийскую модель, сформированную в США и Канаде, и полностью внедренную в Австралии и Западноевропейскую модель, реализуемую в культурном ландшафте.

На основе анализа вышеприведенных моделей, задач, определенных в законодательстве и современных исследований, нами предложена модель развития экотуризма в ОПТ Республики Каракалпакстан (Рисунок).

Экотуризм в ОПТ должен развиваться как единая система, задачи которой на уровне региона и ОПТ четко определены и согласованы. Для решения этой задачи необходимо организовать специализированную структуру, ответственную за развитие экотуризма на основе ОПТ.

Задачи модели развития экотуризма на основе ОПТ состоят из следующими:

повышение экологической культуры населения;

- разработка альтернативных вариантов вместо не восстанавливаемых форм использования природы;

- улучшение социально-экономических условий жизни местного населения за счет создания новых рабочих мест;

- создание дополнительных источников финансовой поддержки ОПТ;

- развитие связей с национальной системой заповедников и зарубежными заповедниками, а также активная интеграция в экотуристический мировой рынок;
 - определение критериев стабильного развития экотуризма, оценка соответствия экотуристических маршрутов и услуг принципам стабильного международного туризма;
 - обеспечение присоединения ОПТ к единой ИКТ международного экотуризма.
- Организация маркетинга и рекламы по продаже туристической продукции в Узбекистане и за рубежом;
- организация единого профессионального центра по переподготовке сотрудников сферы экотуризма и проведения постоянных семинаров;
 - внедрение политики формирования единых цен на экотуристическую продукцию и услуги;
 - разработка единых стандартов для рекламных объявлений и досок, пропагандистских материалов, размещаемых на туристских тропях ОПТ;
 - подготовка единых информационных материалов для оформления и оборудования центров посещений, музеев природы, выставок, рекламных буклетов, презентаций;
 - разработка механизмов мониторинга деятельности по ознакомительному туризму и экологических экскурсий в целях защиты природных комплексов и объектов от нанесения им ущерба.

Рисунок. Модель развития экотуризма в ОПТ (разработана А. Алымовым).

Итак, в заключении отмечаем, что:

- необходимо поэтапно расширять земельные площади, используемые в туристических и рекреационных целях, для развития экотуризма в ОПТ, расположенных в регионе.
- посредством разработанной и представленной модели возможно достижение развития экотуризма на ОПТ и обеспечение местного населения работой,
- повышение экологической культуры и знаний,
- обеспечения экологической стабильности территории.

Список литературы:

1. Болтабаев М. Р., Тухлиев И. С., Сафаров Б. Ш., Абдурахимов С. А. Туризм: теория и практика [Turizm: nazariya va amaliyot]. Т.: Fan va texnologiya, 2018, 6 с. (на узбекском языке)
2. Travel & tourism global economic impact & issues 2017 // World travel & tourism council, United Kingdom, 2017. <https://goo.gl/iqSEsk>
3. Алимов А. К. Развитие экотуризма в республике Каракалпакстан: проблемы, новые направления и перспективы // Бюллетень науки и практики. 2016. № 6(7). С. 46-53.
4. Мирзиеев Ш. М. Материалы совещания о вопросы дальнейшего развития туризма // Народное слово, 2017. <https://uznews.uz/ru/article/7148>.
5. Хамидов О. Совершенствование механизма управления развитием экотуризма в Узбекистане: автореф. дисс. д-ра. экон. наук. Самарканд, 2017.

References:

1. Boltabaev, M. R., Tuxhliev, I. S., Safarov, B. Sh., & Abdurakhimov, S. A. (2018). Turizm: teoriya i praktika [Turizm: nazariya va amaliyot]. Tashkent. Fan va texnologiya, 6.
2. Travel & tourism global economic impact & issues (2017). World travel & tourism council, United Kingdom, <https://goo.gl/iqSEsk>
3. Alimov, A. (2016). Ecotourism development in Karakalpakstan: challenges, new trends, and prospects. *Bulletin of Science and Practice*, 6 (7), 46-53.
4. Mirziyoyev, Sh. M. (2017). Proceedings of the meeting on issues of further development of tourism. *Narodnoe Slovo*, <https://uznews.uz/ru/article/7148>.
5. Khamidov, O. Sovershenstvovanie mekhanizma upravleniya razvitiem ekoturizma v Uzbekistane: avtoref. diss. d-ra. ekon. nauk. Samarkand, 2017.

*Работа поступила
в редакцию 29.10.2018 г.*

*Принята к публикации
02.11.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Салаев С. К., Алланазаров К. Ж., Сауханов Ж. К., Алымов А. К. Пути развития экологического туризма на охраняемых природных территориях // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №12. С. 228-234. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/12-59> (дата обращения 15.12.2018).

Cite as (APA):

Salayev, S., Allanazarov, K., Sauhanov, J., & Alymov, A. (2018). Ecological tourism development on protected natural areas. *Bulletin of Science and Practice*, 4(12), 228-234. (in Russian).